

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 580 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 Qodirova Zebuniso Malikovna
CONTENTS	Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 Babayeva Lola Ibragimovna
СОДЕРЖАНИЕ	Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 M. X. To'xtamisheva
	Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi
	Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 Adashova Guljaxon Muxammadjonovna
	STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 G. B. Maxmudova
	Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li
	Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 Jumanazarova G. U.
	Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi
	Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi
	Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi
	Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi
	Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 Скрыльников Юрий Степанович
	Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 Тиллашайхова Хосият Азаматовна
	Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 U. A. Jumanaazarov
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza
	Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 Avlayev Orif Umirovich
	AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi
	Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 Ubbiyev Alisher Tairovich
	Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 Sattorova Mohira Aminqulovna
	Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi
	Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 Ismatullayeva Fotima Rustam qizi

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarining kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi 382 Karimov Feruz Raimovich
	Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar 386 Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari 389 Masharibova Lobar Rayimberganovna
	Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish 393 Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi
	Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish 396 Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova
	Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari 400 Raxmatova Nargiza Dolibayevna
	Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi 403 Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi 406 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna
	Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari 410 Sh. T. Musulmonova
	15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash 413 Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli
	Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi 416 Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li
	O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri 419 Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish 422 Turdiyeva Raxima Kurbanovna
	Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish 426 Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna
	Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста 432 Г. С. Алиходжаева
	Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников . 436 Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева
	Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель 440 Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева
	O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ... 444 Murodova Umida Dilmurodovna
	Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку 449 Саидова Махсудахон Аббасовна
	Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования 452 Собирова Пошшаой Эркин кизи
	Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий 455 Хафизова Машхура Аминовна
	Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar 458 Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna
	Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach 463 Gafurova Nodira Ravshanovna

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi	562
Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi	
Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv	565
Yusupov Kodirjan Batirovich	
Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка.....	569
Нуратдинова Наргиза Бахтияровна	
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети)	572
Юсупова Сохила Сайфиевна	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	575
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKILLANTIRISH

Shamiyeva Manzura Fayzullayevna

Navoiy davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik ahamiyati hamda nazariy asoslari tahlil qilingan. Tadqiqotda 5–7 yoshli bolalarda sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini rivojlantirishning mazmun-mohiyati, uning tarkibiy komponentlari va shakllanish omillari yoritilgan. Sog'lom turmush tarzi tushunchasi jismoniy, gigiyenik, psixologik hamda ijtimoiy komponentlar asosida izohlangan. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligining ushbu jarayondagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Maqolada bolalarda sog'lom odatlarni shakllantirish jarayonini tizimli va uzluksiz tashkil etish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, sog'lom turmush tarzi, 5–7 yoshli bolalar, jismoniy faollik, shaxsiy gigiyena, to'g'ri ovqatlanish, psixologik barqarorlik, ijtimoiy moslashuv, pedagogik jarayon, sog'lom odatlar.

Abstract: This article analyzes the pedagogical significance and theoretical foundations of forming a healthy lifestyle among preschool children. The essence of developing healthy lifestyle skills in children aged 5–7 years, its structural components, and influencing factors are described. The concept of a healthy lifestyle is explained through physical, hygienic, psychological, and social components. In addition, the role of cooperation between preschool educational institutions and families in this process is scientifically substantiated. The article emphasizes the necessity of a systematic and continuous organization of healthy habit formation among children.

Key words: preschool education, healthy lifestyle, children aged 5–7, physical activity, personal hygiene, proper nutrition, psychological stability, social adaptation, pedagogical process, healthy habits.

Аннотация: В данной статье проанализированы педагогическое значение и теоретические основы формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. Раскрыта сущность формирования навыков здорового образа жизни у детей 5–7 лет, определены его структурные компоненты и факторы формирования. Понятие здорового образа жизни рассматривается на основе физических, гигиенических, психологических и социальных компонентов. Также научно обоснована роль сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи в данном процессе. В статье подчеркивается необходимость системной и непрерывной организации формирования здоровых привычек у детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, здоровый образ жизни, дети 5–7 лет, физическая активность, личная гигиена, правильное питание, психологическая устойчивость, социальная адаптация, педагогический процесс, здоровые привычки.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim yoshi – shaxs rivojlanishining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, aynan shu davrda kelajakdagi salomatlik holatini belgilaydigan turmush tarzi asoslari shakllanadi. Shu sababli ushbu davrda bolalarning kundalik hayotini to'g'ri tashkil etish, ularni sog'lom xulq-atvor qoidalariga o'rgatish va ijobiy odatlarni mustahkamlash nihoyatda muhimdir.

5–7 yoshli bolalar atrof-muhit ta'siriga juda tez beriluvchan bo'lib, ular ko'proq kattalarga taqlid qilish orqali o'rganadilar. Demak, ota-onalar va tarbiyachilarning shaxsiy namuna ko'rsatishi sog'lom turmush tarzini shakllantirishda asosiy omillardan biridir. To'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, shaxsiy gigiyena, kun tartibiga rioya qilish va ruhiy barqarorlikni ta'minlash kabi omillar kompleks ravishda yo'lga qo'yilgandagina kutilgan natijaga erishish mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayoni tizimli va uzluksiz bo'lishi lozim. Bu jarayon faqatgina ta'lim muassasasida emas, balki oilada ham davom ettirilishi zarur. Bolaga sog'lom

hayot tarzining mazmuni oddiy va tushunarli shaklda yetkazilishi, amaliy faoliyat orqali mustahkamlanishi samarali natija beradi.

Shuningdek, bolalarda sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish ularning kelajakdagi o'qish faoliyati, ijtimoiy moslashuvi va umumiy hayot sifati uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shu bois maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda jamiyatda bolalar salomatligini mustahkamlash, ularda sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Axborot texnologiyalarining keng rivojlanishi, kamharakatlilikning ortishi, noto'g'ri ovqatlanish holatlarining ko'payishi bolalar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, maktabgacha yosh davrida organizmning jadal o'sishi va rivojlanishi kuzatilgani sababli bu bosqichda sog'lom odatlarni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

5–7 yoshli bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalasi nafaqat tibbiy, balki pedagogik va ijtimoiy muammo sifatida ham dolzarbdir. Chunki aynan shu davrda shakllangan ko'nikma va odatlar bolaning keyingi hayot tarziga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun mazkur mavzuni ilmiy jihatdan o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish muhim hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzi tushunchasining mazmun-mohiyatini tahlil qilish mazkur vazifani bajarish jarayonida, avvalo, "sog'lom turmush tarzi" tushunchasining ilmiy-pedagogik va ijtimoiy mohiyati tahlil qilinadi. Sog'lom turmush tarzi – bu inson salomatligini mustahkamlashga qaratilgan ongli faoliyat bo'lib, u to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, shaxsiy gigiyena, kun tartibiga rioya qilish, ruhiy barqarorlik hamda zararli odatlardan voz kechish kabi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalar nuqtayi nazaridan mazkur tushuncha ularning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda talqin etiladi. Chunki 5–7 yoshli bolalarda sog'lom turmush tarzi ko'nikmalari ongli qaror asosida emas, balki ko'proq taqlid, odat va muntazam mashq qilish orqali shakllanadi.

Shuningdek, bu bosqichda sog'lom turmush tarzi tushunchasining tarkibiy komponentlari aniqlashtiriladi:

1. Jismoniy komponent – harakat faolligi, chiniqtirish, to'g'ri ovqatlanish.
2. Gigiyenik komponent – shaxsiy va umumiy gigiyena qoidalariga rioya qilish.
3. Psixologik komponent – ijobiy emotsional muhit, stressdan himoyalanih.
4. Ijtimoiy komponent – kattalar bilan sog'lom muloqot va ijobiy xulq-atvor me'yorlarini o'zlashtirish.

Mazkur vazifani bajarish orqali sog'lom turmush tarzining maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishidagi o'rni, uning pedagogik ahamiyati va tarbiyaviy imkoniyatlari ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Natijada sog'lom turmush tarzining mazmuni aniq mezon va ko'rsatkichlar asosida tizimlashtiriladi hamda keyingi tadqiqot bosqichlari uchun nazariy poydevor yaratiladi.

Jismoniy komponent. Sog'lom turmush tarzining jismoniy komponenti bu bolaning organizmini har tomonlama sog'lom rivojlantirishga qaratilgan harakat faolligi, chiniqtirish, to'g'ri ovqatlanish va jismoniy mashqlar tizimidan iboratdir. 6–7 yosh davrida bola organizmida suyak-mushak tizimi, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlari faol rivojlanadi. Shu sababli ushbu yosh bosqichida jismoniy faollikni to'g'ri tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam jismoniy mashqlar bolalarning umumiy jismoniy rivojlanishini yaxshilaydi, immunitetini mustahkamlaydi hamda asab tizimining barqaror ishlashiga yordam beradi. Ayniqsa, 6–7 yoshli bolalarda koordinatsiya, muvozanat saqlash, tezkorlik va chidamlilik kabi jismoniy sifatlar faol shakllanadi.

Mazkur yoshdagi bolalar uchun jismoniy komponent quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

1. Harakat faolligi – kundalik ochiq havodagi o'yinlar, yugurish, sakrash, to'p bilan o'ynash, estafeta o'yinlari orqali tabiiy harakat ehtiyoji qondiriladi. Bu faoliyat mushaklarni mustahkamlaydi va ortiqcha energiyani to'g'ri yo'naltirishga xizmat qiladi.
2. Ertalabki badantarbiya mashqlari – oddiy gimnastik mashqlar (cho'zilish, egilish, aylanish harakatlari) organizmni uyg'otadi, qon aylanishini faollashtiradi va ish qobiliyatini oshiradi.

3. Chiniqtirish tadbirlari – toza havoda sayr qilish, havo va quyosh vannalari, fasllarga mos ravishda tabiat bilan uyg'un faoliyat olib borish organizmning tashqi muhit ta'sirlariga moslashuvchanligini oshiradi.
4. To'g'ri gavda shakllanishi – bu davrda umurtqa pog'onasi hali to'liq mustahkamlanmagan bo'ladi. Shu sababli to'g'ri o'tirish, og'ir yuk ko'tarmaslik va mos jismoniy mashqlar orqali qomatni shakllantirish muhimdir.

6–7 yoshli bolalarda jismoniy mashg'ulotlar o'yin shaklida tashkil etilganda yuqori samaradorlikka erishiladi. Chunki bu yoshdagi bolalar uchun o'yin asosiy faoliyat turi hisoblanadi. Harakatli o'yinlar orqali nafaqat jismoniy sifatlar, balki ijtimoiy ko'nikmalar, jamoada ishlash malakasi va intizom ham shakllanadi.

Gigiyenik komponent

Sog'lom turmush tarzining gigiyenik komponenti bu shaxsiy va ijtimoiy gigiyena qoidalariga ongli ravishda rioya qilish orqali bola salomatligini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan ko'nikmalar tizimidir. 6–7 yosh davrida bolalarda mustaqillik, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish va kundalik odatlarni shakllantirish jarayoni faol kechadi. Shu bois aynan ushbu bosqich gigiyenik madaniyatni tarkib toptirish uchun eng qulay davr hisoblanadi.

Gigiyenik komponent bolaning organizmini yuqumli kasalliklardan himoya qilish, sog'lom jismoniy rivojlanishni ta'minlash hamda estetik did va ozodalikka bo'lgan ehtiyojni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayon tizimli va muntazam tashkil etilgandagina samarali natija beradi.

6–7 yoshli bolalarda gigiyenik komponent quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

1. Shaxsiy gigiyena ko'nikmalari – qo'lni sovunlab yuvish, tishlarni tozalash, tirnoqlarni ozoda saqlash, soch va kiyim-kechak tozaligiga e'tibor berish. Bu ko'nikmalar kasalliklarning oldini olishda muhim profilaktik ahamiyatga ega.
2. Ovqatlanish gigiyenasi – ovqatdan oldin qo'l yuvish, toza idishlardan foydalanish, ovqatlanish vaqtida to'g'ri o'tirish va tartibga rioya qilish. Bu nafaqat sog'liqni saqlash, balki madaniy xulq-atvorni shakllantirishga ham xizmat qiladi.
3. Uyqu va dam olish gigiyenasi – xonani shamollatish, toza va qulay yotoqdan foydalanish, belgilangan vaqtda uxlash. Yetarli uyqu bolaning asab tizimi va umumiy rivojlanishi uchun zarur omil hisoblanadi.
4. Atrof-muhit gigiyenasi – o'yinchoqlarni tartibli saqlash, guruh xonasi va yashash joyining ozodaligini ta'minlash, chiqindilarni belgilangan joyga tashlash odatlarini shakllantirish.

Ilmiy jihatdan qaralganda, 6–7 yoshli bolalarda gigiyenik ko'nikmalar ko'proq amaliy faoliyat va muntazam takrorlash orqali shakllanadi. Shu sababli tarbiyachi va ota-onalarning shaxsiy namuna ko'rsatishi, tushuntirish bilan birga amaliy mashq qildirish usuli samarali hisoblanadi. O'yin, suhbat va ko'rgazmali vositalardan foydalanish gigiyenik odatlarning mustahkam o'zlashtirilishiga yordam beradi.

Psixologik (ruhiy) komponent

Sog'lom turmush tarzining psixologik komponenti bu bolaning ruhiy barqarorligi, emotsional holati va ijtimoiy moslashuvchanligini ta'minlashga qaratilgan shart-sharoitlar hamda ko'nikmalar majmuasidir. 6–7 yosh davri bola shaxsining shakllanishida muhim bosqich bo'lib, aynan shu davrda uning o'ziga bo'lgan ishonchi, atrofda qilargalarga munosabati va emotsional javob reaksiyalari faol rivojlanadi.

Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalarning ruhiy salomatligi ularning jismoniy rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Ijibiy emotsional muhitda tarbiyalangan bola o'zini xavfsiz his qiladi, mustaqil fikrlash va faol harakat qilishga intiladi. Aksincha, doimiy stress, qo'rquv yoki e'tiborsizlik bolaning asab tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

6–7 yoshli bolalarda psixologik komponent quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1. Emotsional barqarorlikni shakllantirish – bolani o'z his-tuyg'ularini anglash va ifoda etishga o'rgatish, ijibiy kayfiyatni qo'llab-quvvatlash. Bu jarayonda maqto'v va rag'batlantirish muhim vosita hisoblanadi.
2. Stressning oldini olish – haddan tashqari yuklama bermaslik, kun tartibini to'g'ri tashkil etish, dam olish va o'yin faoliyatiga yetarli vaqt ajratish orqali asab tizimini muhofaza qilish.
3. Ijtimoiy moslashuv va muloqot madaniyati – tengdoshlari bilan hamkorlik qilish, navbat kutish, nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.
4. O'ziga ishonch va mustaqillikni rivojlantirish – bolaga kichik vazifalarni mustaqil bajarish imkonini berish, muvaffaqiyatlarini e'tirof etish orqali shaxsiy qadr-qimmat tuyg'usini mustahkamlash.

Mazkur yosh bosqichida psixologik sog'lomlikni ta'minlashda oiladagi va maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ijibiy muhit hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mehr-muhabbat, hurmat va qo'llab-quvvatlash asosida tashkil etilgan tarbiya jarayoni bolada ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Ijtimoiy komponent

Sog'lom turmush tarzining ijtimoiy komponenti bu bolaning jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor me'yorlari, muloqot madaniyati va sog'lom ijtimoiy munosabatlarni o'zlashtirish jarayonidir. 6–7 yosh davrida bola ijtimoiylashuv bosqichining faol jarayonini boshdan kechiradi. U tengdoshlari bilan munosabat o'rnatadi, kattalarning talab va qoidalarini anglay boshlaydi hamda jamoada o'z o'rnini topishga harakat qiladi.

Mazkur yosh bosqichida ijtimoiy tajriba asosan o'yin faoliyati va muloqot jarayonida shakllanadi. Shu bois ijtimoiy komponentni rivojlantirish sog'lom turmush tarzining muhim sharti hisoblanadi. Chunki ijtimoiy muhit qanchalik ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi bo'lsa, bolaning ruhiy va jismoniy rivojlanishi ham shunchalik samarali kechadi.

Ijtimoiy komponent 5–7 yoshli bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u bolaning jamiyatga moslashuvi, ijtimoiy faoliyati va shaxs sifatida kamol topishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

5–7 yoshli bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish maktabgacha ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki aynan ushbu yosh davrida bolaning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanish asoslari shakllanadi hamda kelajakdagi salomatlik holatini belgilovchi muhim odatlar qaror topadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayoni kompleks yondashuv asosida amalga oshirilgandagina samarali bo'ladi. Ya'ni jismoniy, gigiyenik, psixologik va ijtimoiy komponentlar o'zaro uyg'unlikda rivojlantirilishi zarur. Jismoniy faollik va to'g'ri ovqatlanish bolaning organizmini mustahkamlasa, gigiyenik ko'nikmalar kasalliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Ruhiy barqarorlik va ijobiy emotsional muhit esa bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi hamda ijtimoiy moslashuvini yengillashtiradi.

Shuningdek, sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonida oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti hamkorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kattalarning shaxsiy namuna ko'rsatishi, tarbiyaviy ishlarning tizimli va izchil olib borilishi bolalarda barqaror sog'lom odatlarni shakllantiradi.

Maktabgacha yosh bolaning jismoniy, ruhiy, aqliy va ijtimoiy rivojlanishida eng muhim bosqichlardan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 5–7 yoshli bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayoni kompleks yondashuvni talab qiladi va uning samaradorligi jismoniy, gigiyenik, psixologik hamda ijtimoiy komponentlarning uyg'unligiga bog'liqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, jismoniy komponent 6–7 yoshli bolalarda sog'lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, u organizmning to'g'ri o'sishi va rivojlanishini ta'minlash bilan birga kelajakdagi sog'lom hayot poydevorini yaratadi.

Gigiyenik komponent esa 5–7 yoshli bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u bolada ozodalikka bo'lgan ehtiyoj, sog'lig'iga mas'uliyatli munosabat va ijtimoiy madaniyatni rivojlantiradi. Mazkur ko'nikmalarni erta yoshdan shakllantirish kelajakda sog'lom va faol hayot tarzining barqaror asosini yaratadi.

Psixologik komponent 5–7 yoshli bolalarda sog'lom turmush tarzining ajralmas qismi bo'lib, u nafaqat ruhiy salomatlikni, balki bolaning kelajakdagi ijtimoiy muvaffaqiyatini ham belgilab beradi. Ruhiy jihatdan sog'lom bola jismonan faol, bilim olishga qiziqadigan va atrofdegilar bilan ijobiy munosabat o'rnatadigan shaxs sifatida shakllanadi.

5–7 yoshli bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish nafaqat ularning bugungi salomatligini ta'minlaydi, balki kelajakda jismonan sog'lom, ruhiy barqaror va ijtimoiy faol shaxs bo'lib voyaga yetishlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shu bois maktabgacha ta'lim jarayonida sog'lom turmush tarzi elementlarini tizimli ravishda joriy etish va takomillashtirish dolzarb pedagogik vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Kkonsepsiyasi". 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori
3. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. – Toshkent: Maktabgacha ta'lim vazirligi, 2018.
4. Nishonova Z.T., Alimuhamedova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
5. Qodirova F.R. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Tafakkur, 2019.
6. Raximov A.G. Bolalar salomatligini saqlash asoslari. – Toshkent: Ibn Sino, 2016.
7. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
8. Usmonxo'jayeva M. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.